

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15097652>

**TISH KARIYESINING ETIOLOGIYA VA PATOGENEZI,
PROFILAKTIKASI. YEVIROPA DAVLATLARIDA ANTIKARIYES
ODATLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).**

Umartayeva Gulzoda

Toshkent shahri Shayhontohur tumanidagi
42-oilaviy poliknika vrach-stomatologi

Annotsiya: Ushbu adabiyotlar sharxi keltirilgan maqolada kariyesni keltirib chiqaruvchi faktorlar va patogenezi, aholida tarqalish darajasi hamda uning davolashning hozirgi zamonaviy usullari haqida ma'lumot beriladi. Oxirgi o'n yilliklar davomida stomatologiya amaliyotining keskin rivojlanishi va zamonaviy usullarning kashf etilishiga qaramay, hali xanuzgacha kariyes aholi orasida keng tarqalgan kasallik bo'lib, hozirgi kungacha kasallikning kechishi o'z dolzabdligini yo'qotmagan va bu kasallik ham tibbiy ham sotsial muammo hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kariyes, etiologik faktorlar, patogenez, profilaktika, antikariyes odatlar.

**ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ КАРИЕСА ЗУБОВ, ПРОФИЛАКТИКА.
АНТИКАРИЕСОГЕННЫЕ ПРИВЫЧКИ В
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).**

Умартаева Гульзода

Врач-стоматолог семейной поликлиники № 42
В Шайхонтохурском районе города Ташкента

Аннотация: В статье с обзором этой литературы представлена информация о факторах и патогенезе, вызывающих кариес, степени его распространённости среди населения, а также о современных методах его лечения. Несмотря на бурное развитие стоматологической практики за последние десятилетия и открытие современных методов, кариес по-прежнему является распространённым заболеванием среди населения, и по сей день течение болезни не утратило своей актуальности, и это заболевание является как медицинской, так и социальной проблемой.

Ключевые слова: кариес, этиологические факторы, патогенез, профилактика, антикариозные привычки.

Dolzarbli: Dunyo bo'yicha 2,3 billion aholining (32 % dunyo bo'yicha) doimiy tishlarida kariyes uchraydi. Ko'p tadqiqotlarga ko'ra, kariyes ko'p faktorli kasallik bo'lib, kasallikning asosiy etiologik faktorlari: karisiogen bakteriya, uglevodlar va vaqt hisoblanadi.(Skripkin, G.I.2011; Hodyakov, G.V. 2013; Struziska, I., 2014)

Jon Featherstonr va boshqalar og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalar, so'lakning kamligi va noto'g'ri ovqatlanish kabi odatlar kariyesni chaqiruvchi omillardan biri ekanligini ta'kidlaydi.

Ilmiy asoslarga ko'ra, kariyesning rivojlanishidagi asosiy omillardan og'iz bo'shlig'i blyashkalardagi mikroorganizm va ovqatlanish tartibi turadi[1,3,11].

Millerning nazariyasiga ko'ra, kariyesning kelib chiqishi bakteriyalar tomonidan bo'lib, ular shakarni kislotagacha parchalaydi va og'iz bo'shlig'ida kislotali muhitni hosil qilganligida deb hisoblaydi.

Kariyesning etiologiyasi ancha yillardan buyon o'rganilib kelinmoqda. Kariyesni aynan bakterialar tomonidan chaqirilishini ilk bor, 1924-yil Klark kariyes bilan zaralangan tishda birinchi bo'lib streptokok bakteriyasini aniqlagan. Olim mikroskop ostida kokk-batsilyar shaklidagi mutant streptokok deb taxmin qilib, unga streptococcus mutans nomini beradi[2,7,11].

Organizmda kariyesni keltirib chiqarishda undagi mikroorganizmlarning o'rnini quyidagi tajribada yaqqol ko'rishimiz mumkin. Isbotlashda olimlar sichqonlarda tajriba olib borishgan. 1-guruh sichqonlar steril sharoitda, lekin karisiogen mahsulotlar bilan oziqlantirganda, ularda kariyes rivojlanmagan. Huddi shunday ozuqada, lekin oddiy sharoitda ko'p miqdorda kariyes uchragan.

Bundan kelib chiqadiki, kariyesning rivojlanishida streptokok mutans odontopatogen faktorlardan biri hisoblanadi.[4,15,19].

Keyingi tadqiqotlarda shuni ko'rsatdiki, streptokok mutansning barcha turlari ham kariyes chaqirmaydi. Hozirda og'iz bo'shlig'idagi uchraydigan Streptokok mutansning 52 fenotipi va 4 serotipi aniqlangan bo'lib, ularning ayrimlarining konsentratsiyasi ko'payishi hisobiga kariyesning rivojlanishi tezlashadi. Ulardan kariyes chaqiruvchi shtamplaridan *e* va *c* serotipi va quyidagi virulent genlar yig'indisi bilan birgalikda rivojlanadi: *spaP*, *gtf B* (adgeziva), *comE* (bioplanka hosil qiladi), *ADCA*, *SMU 2130* (eksfoliativli toksin) *SMU 1449* (fibronektin). [1,7,15].

Og'iz bo'shlig'ida *S.mutans* koloniyasi hosil bo'lishi, bolaning 3 yoshgacha turli xil antibiotiklarni qabul qilinishida deb hisoblashadi. Albatta, bundan tashqari boshqa qo'shimcha faktorlar ham mavjud.

Molekulyar-mikrobiologik tadqiqotlarga ko'ra, kariyesni keltirib chiqarishda boshqa bir qancha bakteriyalar: actinomyces, abiotrophia, lactobacillus va veillonellalarni o'rni mavjud. Ularni laboratoriyada ekpress-metod yordamida miqdori

va turi aniqlanadi. Kariyesni keltirib chiqarishda birgina bakteriologik faktorga bog'liq bo'lmay, bundan tashqari so'lak miqdori, ovqatlanish tarkibiga ham ahamiyatga ega.

Ovqatlanish tarkibi, ph muhit.

Kariyesni keltirib chiqarishda ozuqaviy etiologik faktorlardan tarqalgani shakar ya'ni saxaroza ro'l o'ynaydi. Chunki mikroorganizmlarning ko'payishi uchun kerakli kislotali muhitni hosil qiladi. Vaqt o'tishi bilan past ph ya'ni kislotali muhitda tish qattiq to'qimasidan minerallar chiqishni boshlaydi va bu demineralizatsiya deyilib, kariyesning birinchi bosqichi hisoblanadi. [9,15,20].

Kraxmalning ham kariyesni keltirib chiqarishida bir qancha tadqiqotlarda isbotini topgan. Ba'zi ilmiy maqolalarda kraxmal saqllovchi mahsulotlar phni sezirarli darajada o'zgartirmasligini ta'kidlagan bo'lsa, ba'zi tadqiqotlarda esa, o'giz bo'shlig'ida karisogen potensialni 10 minutgacha saqlanishi yozilgan. Aksincha, karamel va shokolodli batonchiklar avvaliga og'iz bo'shlig'ida saxarozani yuqori konsentratsiyada tutib, 3minutdan so'ng, ozgina miqdorda qolganligi yoki umuman uchramaganligi kuzatilgan[11,12,18].

Ratsionda doimiy ravishda gazli ichimliklarni ichish, kramalga boy va shakarli mahsulotlarni me'yordan ortiq is'temol qilish kariyesni keltirib chiqarishga moyillikni oshiradi.

Ovqatlanish tartibidan tashqari, og'iz bo'shlig'idagi *so'lakning tarkibi* va *tish blyashkalarining kimyoviy, mikrobiologik faktorlari* ham muhim ro'l o'ynaydi.

So'lak faktori.

Kariyesning rivojlanishidagi faktorlardan yana biri so'lakning tarkibi va miqdori hisoblanadi.

Masalan, normada og'iz bo'shlig'ida ph muhiti neytral bo'lganda, undagi kalsiy va fosfatlar miqdori demineralizatsiyani oldini olish uchun yetarlicha bo'ladi. Agar ph muhit pasaysa, (ph=5 gacha) deminerilizatsiya jarayoni boshlanadi.

So'lak tarkibida yetarli miqdordagi ftor demineralizatsiyaning tezligini kamaytirib berishi isbotlangan. [12].

Kariyes profilaktikasi yoxud, antikariyes odatlar.

Hozirgi kunda kariyes profilaktikasida etiologik faktorlarni bartaraf etishda ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Germaniya davlatida 20-30-yil ichida kariyes uchrashi sezirarli pasaygan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Germaniyada 1-yoshli bolalarning 79 %ida kariyes umuman uchramaydi.

2017-yil Germaniya davlatida bir qancha mutaxassislar tomonidan kariyes profilaktikasi uchun qo'shma tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ular ilmiy dalillarni, amaliylikni va oilaning ehtiyojlarini hisobga olgan holda, Germaniya sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'z tasdig'ini topgan.

Olimlar kariyes profilaktikasi uchun asosan ftorning kunlik miqdori va Vitamin D ning qabul qilish rejasiga e'tibor qaratishgan.

Ftor organizmga 2 xil usulda qabul qilinadi. Birinchisi umumiy ya'ni ichimlik suvi bilan organizmga qabul qilinishi yoki mahalliy tish pastalarida ftorning bo'lishi. Chankankaning tadqiqotlariga ko'ra, ftorli tish pastasidan foydalanish, kariyes uchrashini sezirarli darajada kamayishiga olib kelgan.

Germaniyada Gesun va Leben tomonidan erta bolalik davrida kariyes profilaktikasi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishgan. Va hozirda bu profilaktik ishlar barchada birdek qo'llanilib, o'z natijasini ko'rsatmoqda. [15].

Tavsiyalar. Tug'ilgandan to tish paydo bo'lgunga qadar, chaqaloqlar qo'shimcha ozuqa sifatida 400-500 ed vitamin D va 0,25 mg ftorid qabul qilishlari kerak. Tishlar chiqqandan keyin esa, bolaga tish yuvish qoidalari tushuntiriladi. Ftoridni

qo'llashda ikkitasidan birini ya'ni organizmga umumiy qabul qilish (0,25 mg ftorid va 400-500 ed D vitamin) yoki ftorning konsentratsiyasi 1000 ppm (kuniga 2 mahal, guruch o'lchamida) bo'lgan tish pastasidan foydalanishni tavsiya qilishadi. 12 oydan boshlab, qo'shimcha ovqat tarkibiga vitamin D ftorsiz beriladi, agar ichimlik suvi tarkibida ftorning miqdori 0,3 mg dan yuqori bo'lsa.

12 oylik bolalarga stomatologlar tomonidan tishlarni kuniga 2 marta, tarkibida ftorid 1000 ppm bo'lgan tish pastasi bilan yuvish (0,125g guruch donasi miqdoricha) 24 oylikdan esa, kattaroq miqdorda 0,25g (no'xot kattaligida) kariyes profilaktikasida yaxshi samara beradi. [13,17].

Ftoridni ortiqcha qabul qilmaslikning oldini olish uchun, tish pastasining miqdori katta ahamiyatga ega. Shu sababli, stomatolog konsultatsiyasi va tushuntirish ishlari bu borada yordam beradi.

0 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda kariyesni oldini olish bo'yicha tavsiyalar.

Maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarda tish kasalliklarining oldini olish uchun ftorni tegishli miqdorda foydalanishlari kerak. Tavsiya etilgan ftorning miqdori va turi bolaning yoshiga va qo'shimcha ftoridlarni is'temol qilishiga bog'liq.

Chaqaloqlarda ftoridni qabul qilish miqdori. Bola birinchi sut tishi chiqqunga qadar, 0,25 mg ftorid va 400-500 ed vitamin D har kuni qabul qilishi lozim.

Tish chiqqandan 12 oygacha. Terapevt stomatolog bolaning og'iz bo'shlig'i holati va yoshiga qarab, ftoridni qabul qilish turini uning 6-9 oyligidan boshlab tavsiya beradi.

Bolaning erta yoshidan boshlab, ota-ona bolaning birinchi sut tishi chiqishidan boshlab tishlarini tozalashlari kerak.

Jahon sog'liqni saqlash ko'rsatmasiga binoan, kariyes profilaktikasida quyidagi variantlardan birini tanlash kerak.

1- Bolaga har kuni 400-500 ed vitamin D va 0,25 mg ftorid va tish tozalash tish pastasiz yoki ozgina miqdorda;

2- Kuniga 1 tabletka 400-500 ed vitamin D va tish pastasi tarkibida 1000 ppm ftorid 0,125g miqdorda 3 mahal tishlarni yuvish.[16,19,21].

Ftoridni qabul qilishdan avval, terapevt-stomatolog ko'rigidan o'tish va tavsiyalarni olish maqsadga muvofiqdir. Bu undagi ftoridning miqdori ko'p bo'lmasligiga va kariyesni oldini olishga qaratilgan tish parvarishi bilan tanishtirishda ahamiyatga ega.

Agar bolaning qo'shimcha ovqati tarkibida ichimlik suvida ftorning miqdori 0,3 mg/l bo'lsa, unda faqat vitamin D ni ftorsiz berish tavsiya etiladi. *Ftorli tish pasta bilan birga ftorli tabletkani birgalikda qabul qilish mumkin emas.* Bu organizmda ftorning miqdorini haddan tashqari ortib ketishiga olib keladi.

12 oydan 24 oylikkacha tavsiyalar

-bolaning tishi 2 mahal ftorli tish pastasidan (1000 pp) foydalanilgan holda, uncha katta bo'lmagan miqdorda (guruch kattalikda) har kuni yuvish;

- ota-ona tish pastasini yetarli miqdorda qo'llashlari kerak. Aks holda ftorid ortiqcha so'rilishi mumkin.

Ota-ona bolani 12 yoki 24 oylik orasida erta stomatologik tekshiruvlardan o'tkazishi va ratsionga tishga foydali mahsulotlarni qo'shish kabi choralarni o'tkazishlari lozim.

24 oylikdan 72 oylikkacha tavsiyalar

-bolaning tishi kuniga ikki marta yuvilishi shart, tish pastasi 0,25g miqdordagi, o'zida ftor 1000 ppm saqlashi lozim;

-bundan tashqari, bolalar bog'chasida ham tishini huddi shunday miqdordagi ftorli tish pastasidan foydalanib tozalash;

-bolaga ota-onasi yoki tarbiyachi tomonidan tish pastasini normada tish cho'tkasiga surtib berilishi darkol;

-bolaning ota-onasi va tarbiyachilari stomatologik ko'rikda kariyes profilaktikasi, og'iz bo'shlig'i gigiyenasi va ovqatlanish tartibini haqida ko'nikmalarga ega bo'lishlari muhimdir.

Ftorni normada qabul qilish

Ftor kariyes profilaktikasida asosiy faktorlardan biri hisoblanadi. Ammo, uni haddan ziyod ko'p qabul qilinishi tishlarda **fluorroz kasaligiga** olib keladi. Buning

oldini olish uchun terapevt-stomatolog ko'rigida doimiy bo'lish va tanlangan ftorid miqdori bir vaqtning o'zida samarali va xavfsiz bo'lishi kerak.

Yevropa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash organi (EFSA) tavsiyasiga ko'ra, ftorni kunlik maksimal miqdori 0,1mg/kg sifatida belgilangan.

DEFSA [Die European Food Safety Authority] da yozilishicha, kariyesni oldini olish uchun ftorning optimal miqdori kunlik 0,05mg/kg dir.

Huddi shunday olim Buzalaf va Levy ham, 0,05 dan 0,07 mg/kg ftoridni is'temoli kariyesni oldini olish va fluorrozni kelib chiqmasligi uchun yetarlik kunlik miqdor deb hisoblaydi.[6,12,17].

Ovqat tarkibining kariyes himoyasidagi o'rni.

Hozirgi vaqtda iste'molning tish salomatligiga ta'siri haqida juda ko'p ilmiy izlanishlar mavjud. Albatta, kariyes kelib chiqishida ham ovqatning tarkibi to'g'ridan to'g'ri bog'liqdir. Buning ichiga oqsil, yog', uglevod va minerallarni me'yorida is'temol qilish kiradi.

Kariosstatik mahsulotlar kariyesga bardoshlilikni oshirib, ularga sut va sut mahsulotlari, olma, choy, yeryong'oq va klechatka tutuvchi mahsulotlar kiradi.

Tadqiqotlarga ko'ra, olma, choyda flavonoidli effekt borligi kuzatilib, antibakterial ta'sirga ega. Ular bakteriyalarning adgeziyasini pasaytiradi.

Ilmiy ishlarda ko'rsatilishicha, polifenollar(flavonoidlar) kariyesning rivojlanishini kamaytiradi. Klechatkaga boy mahsulotlar va yeryong'oq og'iz bo'shlig'ida so'lak ajralishini oshirib, bu ham o'z-o'zidan kariyesning profilaktikasida yordam ko'rsatadi.[6,14,17].

Yana boshqa bir qancha adabiyotlarda kariyesga qarshi moddalardan yana biri-arginin ekanligi isbotlangan. Arginin tabiiy aminokislota bo'lib, odam organizmida bir qancha moddalar almashinuvida ishtirok etadi. U so'lak tarkibida ham bo'lib, ftor bilan bog'lanadi. Us Food and Drug Administration hisobotiga ko'ra, arginin xavfsiz oziq-ovqat tarkibiy qismi sifatida tavsiflanadi. Arginin bipolyar molekula bo'lib, kalsiy va fosfor ionlarini o'ziga bog'lab, kalsiyga boy bioqatlamni hosil qiladi.

Xulosa. Hozirda kariyes profilaktikasida so'nggi yillarda ko'pgina tadqiqotlar olib borilib, kariyes etiologiyasi multifaktor bo'lishiga qaramasdan, uning profilaktikasini ta'minlash uchun bir qancha metodikalar ishlab chiqilgan. Buni yaqqol misol sifatida, maqoladagi Yevropa davlatlaridagi antikariyes odatlarni samara berayotganligini misol keltirishimiz mumkin. Demak, antikariyes odatlarga gigeyenaga rioya qilish, ovqat ratsionini to'g'ri tartibga solish, ftorli tish pastasi va vitamin D ni yoshlik paytidanoq iste'mol qilish va boshqa faktorlar ro'l o'ynaydi. Shundan kelib chiqib, yuqoridagi antikariyes odatlarni shakllantirish kariyesning kelib chiqishini oldini olishdagi qadamlardan biri desak adashmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Афиногенов Г.Е., Афиногенова А.Г., Доровская Е.Н., Матело С.К. Влияние ксилита в составе зубных паст на специфическую адгезию некоторых клинических штаммов микроорганизмов полости рта // Стоматология детского возраста и профилактика. - 2008. - №2. - В.73-78.
2. Леус П.А. Профилактическая коммунальная стоматология. - М.: Медицинская книга, В.2008. - 444
3. Леус П.А. Микробный биофильм на зубах. Физиологическая роль и патогенное значение. - М.: Издательский дом «STWOODK», 2008. - 88 с.
4. Модринская Ю.В. Диагностическое значение и прогностическая эффективность экспресс-методов исследования слюны при кариесе зубов // Стоматолог. журн. - 2001. - №2. - С.42-47.
5. Попруженко Т.В., Шаковец Н.В., Терехова Т.Н. Современная концепция профилактики и лечения кариеса временных зубов // Современная стоматология. - 2011. - №1. - С.51-57.
6. Aas J.A., Griffen A.L., Dardis S.R., et al. Bacteria of dental caries in primary and permanent teeth in children and young adults // J Clin Microbio. - 2008. - Vol.46. - P.1407-1417.
7. Anderson C.A., Curzon M.E., van Loveren C., et al. Sucrose and dental caries: a review of the evidence // Obes Rev. - 2009. - Vol.10 (Suppl.1). - P.41-54.
8. Berkowitz R.J. Causes, treatment and prevention of early childhood caries: a microbiologic perspective // J. of the Canadian Dental Association. - 2003. - Vol.69. - P.304-307.
9. Bradshaw D.J., Marsh P.D. Analysis of pH-driven disruption of oral microbial communities in vitro// Caries Res. - 1998. - Vol.32. - P.456-462.
10. Bradshaw D.J., McKee A.S., Marsh P.D. Effects of carbohydrate pulses and pH on population shifts within oral microbial communities in vitro // J Dent Res. - 1989. - Vol.68. - P.1298-1302.
11. Bradshaw D.J., McKee A.S., Marsh P.D. Prevention of population shifts in oral microbial communities in vitro by low fluoride concentrations // J Dent Res. - 1990. - Vol.69. - P.436-441.
12. Bradshaw D.J., Richard J.M. Lynch. Diet and the microbial aetiology of dental caries: new paradigms. // International Dental Journal. - 2013. - Vol.63, s2. - P.64-72.
13. Bowen W.H. Food components and caries // Adv. Dent Res. - 1994. - Vol.8. - P.215-220.

14. Bowden G.H., Hardie J.M., Fillery E.D., et al. Microbial analyses related to caries susceptibility. In: Bibby B.G., Shern R.J., editors. *Proceedings, Methods of Caries Prevention* // London: Information Retrieval. - 1978. - P.83-97.
15. Bransby E.R., Knowles E.M. A comparison of the effects of enemy occupation and postwar conditions on the incidence of dental caries in children in the Channel Islands in relation to diet and food supplies // *Br Dent J.* - 1949. - Vol.87. - P.237-243.
16. Campain A.C., Morgan M.V., Evans R.W., et al. Sugar-starch combinations in food and the relationship to dental caries in low-risk adolescents // *Eur J Oral Sci.* - 2003. - Vol.111. - P.316-325.
17. Caufield P.W., Cutter G.R., Dasanayake A. Initial acquisition of mutans streptococci: evidence for a discrete window of infectivity // *J Dent Res.* - 1993. - Vol.72. - P.37-45.
18. Chankanka O., Marshall I.A., Levy S.M., et al. Mixed dentition cavitated caries incidence and dietary intake frequencies // *Pediatr Dent.* - 2011. - Vol.33. - P.233-240.
19. Clarke J.K. On the bacterial factor in the aetiology of dental caries // *Br J Exp. Pathol.* - 1924. - Vol.5. - P.141-147.
20. Cury J.A., do Amaral R.C., Tenuta L.M., et al. Low-fluoride toothpaste and deciduous enamel demineralization under biofilm accumulation and sucrose exposure // *Eur J Oral Sci.* - 2010. - Vol.118. - P.370-375.
21. DGZ/DGKiZ; Prof. Dr. Stefan Zimmer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Präventivzahnmedizin (DGPZM), Leiter des Departments für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an der Universität Witten/Herdecke, «Neue Fluoridempfehlungen für Kinderzahnpasten». - 2018.